

INVASÕES DE TILÁPIAS (CICHLIFORMES, CICHLIDAE) NO NORDESTE DO BRASIL: MAPEAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E SÉRIES TEMPORAIS

Agatha Maria Marques Barroso¹

Antônio Francisco G. Bezerra²

Shyrley Glenda de Sousa Viana³

Brenda do Nascimento Lima⁴

Gabriella Almeida Souza⁵

¹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, MA, Brasil,

agathammarroso@gmail.com

²Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, – Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, MA, Brasil, bioafgb@gmail.com

³Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, – Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, MA, Brasil, shyrleygs.viana@gmail.com

⁴Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais, – Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, MA, Brasil, brendalima2545@gmail.com

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Maranhão, Chapadinha, MA, Brasil,

gomesdealmeidagabriela3@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17843970

Introdução: A introdução de espécies exóticas no Nordeste visava impulsionar a aquicultura e a produção de alimentos, aproveitando condições favoráveis para promover o crescimento rápido dessas espécies. Entretanto, a dispersão descontrolada das tilápias levou a uma invasão biológica que causou impactos ecológicos profundos. **Objetivos:** Realizar um levantamento das bacias hidrográficas no Brasil onde espécies de tilápia foram introduzidas, visando compreender a distribuição temporal desse processo e fornecer informações que orientem medidas de manejo e conservação. **Metodologia:** A partir de levantamento de registros de tilápias (gêneros *Coptodon*, *Tilapia* e *Oreochromis*) nas bacias hidrográficas do Nordeste do Brasil, mapeamos a distribuição espacial e temporal dessas espécies invasoras, destacando os primeiros registros em coleções científicas e os fatores que favoreceram sua proliferação. Como fontes de dados, foram utilizados a Scientific Electronic Library Online (SCIELO), o Google Acadêmico e o Periódico CAPES, bem como dados de repositórios virtuais como GBIF, *SpeciesLink* e *Fishnet 2*. Em seguida, foi realizada uma análise da Distribuição Espacial e Temporal das espécies, destacando-se o uso dos pacotes ggplot2. **Resultados:** Foram identificados 11 artigos que registraram a presença de tilápias em regiões do Nordeste do Brasil, e na consulta dos bancos de dados online, catalogamos 268 locais de ocorrência com um total de 4.057 registros, distribuídos em todos os nove estados da região, com maior prevalência no Ceará, local em que ocorreu o registro mais antigo. **Conclusão:** As atividades humanas

têm gerado mudanças drásticas na biosfera do planeta através de alterações do meio ambiente, os impactos das espécies exóticas invasoras são sentidos diretamente pelas espécies nativas, causando diminuição ou até mesmo extinção local. Assim, as tilápias possuem grande potencial de se tornar uma praga nos ambientes aquáticos, sendo necessário avaliar os riscos ambientais associados às mesmas e contra balanceá-los com benefícios socioeconômicos.

Palavras-Chaves: Aquicultura, Conservação, Espécies exóticas, Introdução de espécies.